

Apéndice 4 Revisión de literatura

Resumen de las secciones de la revisión de literatura.

Abrupt Sunlight Reduction Scenario (ERALS)

Los artículos revisan diversos aspectos relacionados con la seguridad alimentaria en escenarios de reducción abrupta de la luz solar (ERALS). Estos escenarios pueden ser causados por eventos como erupciones volcánicas, la inyección de hollín debido a una guerra nuclear (Robock, 2015) que generarían variaciones en la T° de entre 1 y 15°C según la gravedad del evento o el impacto de asteroides (este último solamente mencionado por los autores, siendo más importante las dos primeras causas) y pueden tener graves consecuencias para la producción de cultivos, pesca y ganadería, lo que podría generar hambrunas a nivel mundial, (Xia et al., 2022).

Para hacer frente a esta problemática, se proponen soluciones como la adaptación del sistema alimentario y la mantención del comercio global de alimentos, así como la producción de cultivos en invernaderos de baja iluminación (Alvarado et al., 2020), la relocalización de cultivos tolerantes, la producción de algas, la extracción de proteínas de biomasa vegetal (Rivers, et al., 2022) y el aprovechamiento de proteínas microbianas a partir de hidrógeno (Martínez et al., 2021). Además, se plantea la necesidad de pensar en dietas equilibradas y resilientes que cumplan con los requerimientos calóricos para enfrentar estos escenarios (Pham et al., 2022).

Se analizan los impactos de eventos pasados, como la erupción del volcán Tambora en 1815 (Wilson et al., 2023), y del volcán Laki en 1783 (Oman et al., 2006) las cuales pueden ser una muestra del impacto que podría tener un invierno nuclear y que produjeron disminuciones en las temperaturas medias terrestres de entre 1 y 2 ° C, generando cambios climáticos y bajas en la productividad de alimentos que comprometieron la seguridad alimentaria de millones de personas en los años posteriores para entender las consecuencias de eventos similares en el futuro.

En resumen, estas fuentes abordan el desafío de mantener la seguridad alimentaria en situaciones de ERALS (Denkenberger & Pearce, 2014), a partir de modelos que incluyen parámetros climáticos (Xia et al., 2022), y la respuesta de los países y poblaciones ante los escenarios de conflictos nucleares que afectaron a toda la población y en el peor de los escenarios generaron el fallecimiento de hasta una tercera parte de la población mundial, además de proponer posibles soluciones tecnológicas de baja y alta tecnología y políticas para enfrentar este escenario catastrófico.

Soluciones y Políticas Internacionales respecto a ERALS

Los artículos revisan diversas estrategias y políticas para enfrentar el escenario de reducción abrupta de la luz solar (ERALS) y asegurar la seguridad alimentaria en caso de eventos como una guerra nuclear o una erupción volcánica. Se proponen soluciones hipotéticas como la creación de refugios en islas que puedan preservar parte de la

humanidad (búnkeres aislados, submarinos o islas)(Boyd & Wilson, 2022a), la gestión de las reservas de alimentos, la construcción exponencial de viveros (Alvarado et al., 2020), (ALLFED, 2022), la producción de alimentos resilientes (Rivers, 2022), la relocalización de cultivos, la adaptación de la tecnología para incrementar la productividad del agua (ALLFED, 2022), analizar la posibilidad de HEMPs (Denkenberger et al., 2017) y la reutilización de instalaciones industriales para la producción de azúcares a partir de biomasa vegetal (Throup et al., 2022).

También se analiza la viabilidad y costo-efectividad de estas soluciones (Denkenberger & M. Pearce, 2017) y se plantea la necesidad de mejorar los métodos y la participación de los diferentes actores en las evaluaciones de riesgos nacionales, en especial los tomadores de decisiones (Boyd & Wilson, 2022b). Además, se destaca el papel de las algas marinas como posible fuente de alimento resiliente después de un evento de ERALS, no obstante se resalta que serían una opción no disponible para países como Argentina en casos severos mayores a 40 Tg (Jehn et al., 2023) y se aborda la importancia de comprender las incertidumbres y los riesgos catastróficos y existenciales como un tema fundamental.

En general, estas fuentes buscan proponer estrategias para garantizar la seguridad alimentaria en situaciones de ERALS (Wilson et al., 2022) y exploran la viabilidad de diversas soluciones, desde tecnológicas hasta políticas (ALLFED, 2022), para enfrentar este escenario catastrófico a nivel mundial. Siendo fundamental la evaluación de riesgos y los planes de gestión de los mismos, los cuales son prácticamente inexistentes en la mayoría de países.

Gestión del riesgo y políticas en Argentina

Estas fuentes tratan sobre la resiliencia frente a las adversidades climáticas y los esfuerzos de planificación y gestión del riesgo de desastres en ALyC especialmente en Argentina (ANIMUS, 2017). Se destacan las iniciativas de transferencia de tecnología climática y el fomento de la innovación para adaptarse al cambio climático y reducir la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios (ANIMUS, 2016), todos estos proyectos siguen en desarrollo, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en conjunto con instituciones de cooperación como el IICA, Fontagro, WFP por lo cual solo se conocen sus objetivos, aunque tienen productos intermedios que contienen información sobre la producción del país en la actualidad sin adaptaciones (AGRO XXI, 2022).

También se mencionan políticas y programas nacionales como el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Argentina 2018-2023 ((Borús & Caranta, 2018), que busca establecer una gestión integral del riesgo y la protección civil en el país, enmarcado en los acuerdos de SENDAI de 2015, designando como cuerpo de gestión al SINAGIR (Sistema nacional para la gestión del riesgo de desastres) que incluye a diversas instituciones nacionales y locales consignadas en la Ley 27.87 (Ley, s. f.); Caracteriza los riesgos frecuentes en Argentina y asigna algunas responsabilidades.

Como lo muestra el informe de la CELAC y la lectura del PNRRD Argentina presenta un bajo desarrollo en la materia respecto a la región en la materia de gestión del riesgo, contando con solo cerca del 3% de planes locales (Bello et al., 2020) y sin tener un

cumplimiento en las fechas establecidas en el mismo plan para la elaboración de los mismos, lo que demuestra un bajo interés en la temática, ligado posiblemente a la baja ocurrencia de fenómenos naturales del país, no obstante, en la actualidad el país afronta una de las mayores sequías asociada al cambio climático acelerado que demuestra la vulnerabilidad del sistema agrícola. Se hace necesario que el país profundice en la materia y adopte políticas de gestión del riesgo para RCG, debido a su importancia en la región en el área de producción de alimentos.

En general, estas fuentes abogan por el desarrollo sostenible e inclusivo del sector agroalimentario y la necesidad de una planificación y gestión adecuada para enfrentar los desafíos climáticos, no existen fuentes nacionales enfocadas en la gestión de un ERALS, pero las fuentes trabajadas son relevantes debido a que muestran por un lado los actores involucrados en la gestión agroalimentaria, proyectos en desarrollo y por otro lado muestran un plano general de la gestión del riesgo en el país.

Soluciones en Argentina

Estas fuentes abordan distintos aspectos relacionados con la gestión integral de los riesgos en el sistema agroindustrial rural en Argentina (proyecto en desarrollo) (IICA, 2021), la tecnología apropiada en las regiones productivas del territorio nacional (invernaderos adaptados a cada una de las 5 regiones bioclimáticas) (Lenscak & Iglesias, 2019), y la promoción de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles para la agricultura familiar (*PROSAF*, 2022). Además, se discuten las potencialidades de las macroalgas marinas argentinas y su uso como opción alimentaria y se presentan datos sobre los recursos de algas marinas en Argentina (Camurati et al., 2019).

El Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural en Argentina, desarrollado por el IICA, busca mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia y el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos en el sector agroindustrial. Asimismo, se hace referencia al Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (*PROSAF*), el cual tiene como objetivo impulsar el desarrollo de sistemas productivos agroalimentarios sostenibles y resilientes en el ámbito rural, sin incluir ERALS solo enfocándose en la producción de alimentos en todo el territorio teniendo en cuenta el cambio climático como factor de riesgo.

Por otro lado, se presentan estudios sobre las potencialidades de las macroalgas marinas argentinas como una opción alimentaria, debido a su alto valor nutricional y su contenido en fibra. También se menciona un informe sobre los recursos de algas marinas en Argentina, enfocado en su producción, investigación bio-ecológica y los desafíos para su desarrollo, evidenciando el estado actual de la industria nacional casi desaparecida y remarcando la importancia de su reactivación debido al elevado potencial especialmente de la región de Chubut (Camurati et al., 2019), esta solución resiliente tiene como soporte a múltiples laboratorios y expertos en la materia a nivel nacional.

Finalmente, se discute la importancia de la tecnología apropiada en las regiones productivas del territorio nacional argentino, en particular el uso de invernaderos para mejorar la producción agrícola (Lenschak & Iglesias, 2019). Estas fuentes presentan una visión amplia de distintos aspectos relacionados con la gestión de riesgos, la promoción de sistemas agroalimentarios resilientes, además de la importancia de la tecnología apropiada en la producción agrícola, siendo evidente el papel que tendría el INTA (Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias) frente a un eventual ERALS.

Referencias

AGRO XXI. (2022, julio 22). Argentina.gob.ar.

<https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agro-xxi>

ALLFED. (2022). *A Strategic Proposal to Facilitate U.S. Food Security in an Abrupt Sunlight Reduction Scenario .pdf*. Google Docs.

https://drive.google.com/file/d/14-P_-cozO6vc55LR1pWIRVPDKs8of5aK/view?usp=embed_facebook

Alvarado, K. A., Mill, A., Pearce, J. M., Vocaet, A., & Denkenberger, D. (2020). Scaling of greenhouse crop production in low sunlight scenarios. *Science of The Total Environment*, 707, 136012. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136012>

ANIMUS. (2016). *Mecanismo y redes de transferencia de tecnología climática*.

<https://www.fontagro.org/new/proyectos/gef-contrapartida/es>

ANIMUS. (2017). *Resiliencia socio-ecológica ante adversidades climáticas*.

<https://www.fontagro.org/new/proyectos/resiliencia-socio-ecologica-ante-adversidades-climaticas/es>

Bello, O., Bustamante, A., & Pizarro, P. (2020). *Planificación para la reducción del riesgo de desastres en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.

Borús, I. J., & Caranta, L. G. (2018). *PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2018—2023*.

Boyd, M., & Wilson, N. (2022a). Island refuges for surviving nuclear winter and other abrupt sunlight-reducing catastrophes. *Risk Analysis*, n/a(n/a).

<https://doi.org/10.1111/risa.14072>

- Boyd, M., & Wilson, N. (2022b). *Assumptions, uncertainty, and catastrophic/existential risk: National risk assessments need improved methods and stakeholder engagement* [Preprint]. SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/jt28k>
- Camurati, J. R., Hocsman, J., & Salomone, V. N. (2019). Potencialidades de las macroalgas marinas argentinas. *Marine and Fishery Sciences (MAFIS)*, 32(2), 169-183. <https://doi.org/10.47193/mafis.3222019121907>
- Denkenberger, D. C., Cole, D. D., Abdelkhalik, M., Griswold, M., Hundley, A. B., & Pearce, J. M. (2017). Feeding everyone if the sun is obscured and industry is disabled. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 21, 284-290. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2016.12.018>
- Denkenberger, D. C., & M. Pearce, J. (2017). *Cost-effectiveness of interventions for alternate food in the*.
- Denkenberger, D. C., & Pearce, J. M. (2014). *Feeding Everyone: Solving the Food Crisis in Event of Global Catastrophes that Kill Crops or Obscure the Sun*. 18.
- IICA. (2021). *Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural en Argentina*. <http://apps.iica.int/DashboardProyectos/programas/Detalle?CRON=5152&SCRON=00>
- Jehn, F. U., Dingal, F. J., Mill, A., Harrison, C., Ilin, E., Roleda, M. Y., James, S. C., & Denkenberger, D. (2023). *Seaweed as a resilient food solution after a nuclear war*.
- Lenscak, M., & Iglesias, N. (2019). *Invernaderos. Tecnología apropiada en las regiones productivas del territorio nacional argentino*. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_invernaderos.pdf
- Ley, N. (s. f.). 27.287. Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. *Boletín oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina*, 28.
- Martínez, J. B. G., Egbejimba, J., Throup, J., Matassa, S., Pearce, J. M., & Denkenberger, D. C. (2021). Potential of microbial protein from hydrogen for preventing mass starvation in catastrophic scenarios. *Sustainable Production and Consumption*, 25,

234-247. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.08.011>

Oman, L., Robock, A., Stenchikov, G. L., & Thordarson, T. (2006). High-latitude eruptions cast shadow over the African monsoon and the flow of the Nile. *Geophysical Research Letters*, 33(18). <https://doi.org/10.1029/2006GL027665>

Pham, A., García Martínez, J. B., Brynych, V., Stormbjerne, R., Pearce, J. M., & Denkenberger, D. C. (2022). Nutrition in Abrupt Sunlight Reduction Scenarios: Envisioning Feasible Balanced Diets on Resilient Foods. *Nutrients*, 14(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/nu14030492>

Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF). (2022).

Rivers, M., Hinge, M., García Martínez, J. B., Tieman, R., Jaeck, V., Butt, T., Jehn, F., Grillo, V., & Denkenberger, D. (2022). *Food System Adaptation and Maintaining Trade Greatly Mitigate Global Famine in Abrupt Sunlight Reduction Scenarios*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1446444/v1>

Rivers, M., Hinge, M., García Martínez, J., Tieman, R., Jaeck, V., Butt, T., & Denkenberger, D. (2022, abril 1). *Deployment of Resilient Foods Can Greatly Reduce Famine in an Abrupt Sunlight Reduction Scenario*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1446444/v1>

Robock, A. (2015). CLIMATE AND CLIMATE CHANGE | Nuclear Winter. En G. R. North, J. Pyle, & F. Zhang (Eds.), *Encyclopedia of Atmospheric Sciences (Second Edition)* (pp. 95-101). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-382225-3.00245-0>

Throup, J., García Martínez, J. B., Bals, B., Cates, J., Pearce, J. M., & Denkenberger, D. C. (2022). Rapid repurposing of pulp and paper mills, biorefineries, and breweries for lignocellulosic sugar production in global food catastrophes. *Food and Bioprocess Processing*, 131, 22-39. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2021.10.012>

Wilson, N., Prickett, M., & Boyd, M. (2022). *Estimating Food Security after Nuclear Winter: Preliminary analysis for Aotearoa New Zealand*.

Wilson, N., Valler, V., Cassidy, M., Boyd, M., Mani, L., & Brönnimann, S. (2023). Impact of the Tambora volcanic eruption of 1815 on islands and relevance to future

sunlight-blocking catastrophes. *Scientific Reports*, 13(1), Article 1.

<https://doi.org/10.1038/s41598-023-30729-2>

Xia, L., Robock, A., Scherrer, K., Harrison, C. S., Bodirsky, B. L., Weindl, I., Jägermeyr, J., Bardeen, C. G., Toon, O. B., & Heneghan, R. (2022). Global food insecurity and famine from reduced crop, marine fishery and livestock production due to climate disruption from nuclear war soot injection. *Nature Food*, 3(8), 586-596.

<https://doi.org/10.1038/s43016-022-00573-0>